

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15734120>

DASTURLASHNI O'RGANISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI (VISUAL STUDIO CODE, GITHUB, REPLIT MISOLIDA)

Boltayeva Go'zal Komilovna

Urganch RANCH Texnologiya Universiteti, o'qituvchi
boltayevagozal334@gmail.com

Yusupov Quvonchbek Azimbay o'g'li

Urganch RANCH Texnologiya Universiteti, talaba
yusupovic006@gmail.com

Matyoqubova Marjona Oybek qizi

Urganch RANCH Texnologiyalar Universiteti, talaba
azizaxonaziy@gmail.com

***Annotatsiya:** Ushbu maqolada dasturlashni o'rganish jarayonida zamonaviy texnologiyalarning, xususan, Visual Studio Code, GitHub va Replit kabi vositalarning o'rni va samaradorligi yoritilgan. Bugungi raqamli jamiyatda dasturchi nafaqat kod yozuvchi, balki murakkab muammolarni hal qiluvchi, zamonaviy vositalardan samarali foydalanuvchi mutaxassisga aylanishi zarur. Shu nuqai nazardan, maqolada dasturlash muhiti sifatida Visual Studio Codening funksional imkoniyatlari, GitHub orqali versiyalarni boshqarish va hamkorlikda ishlash tajribalari, hamda Replit platformasining onlayn dasturlashdagi afzalliklari ilmiy tahlil qilingan. Har bir platformaning o'quvchilar va o'rganuvchilar uchun qanday imkoniyatlar berishi, ularni birgalikda qo'llash orqali dasturlashni o'rganish samaradorligini oshirish yo'llari ko'rsatib berilgan. Maqola yakunida zamonaviy texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyalashuv darajasi va istiqbollari haqida xulosalar keltirilgan. Ushbu tadqiqot natijalari dasturlashni o'rgatuvchi ta'lim muassasalari va trenerlar uchun uslubiy asos bo'lib xizmat qilishi mumkin.*

***Kalit so'zlar:** Dasturlash, zamonaviy texnologiyalar, Visual Studio Code, GitHub, Replit, interaktiv muhit, algoritmik fikrlash, kengaytmalar, IntelliSense, branching, pull requesting, versiyalarni nazorat qilish.*

РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ИЗУЧЕНИИ ПРОГРАММИРОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ VISUAL STUDIO CODE, GITHUB, И REPLIT)

***Аннотация:** В данной статье рассматривается роль и эффективность современных технологий в процессе изучения программирования, в частности,*

таких инструментов, как Visual Studio Code, GitHub и Replit. В условиях современной цифровой среды программист должен быть не только разработчиком кода, но и специалистом, способным эффективно использовать инновационные инструменты для решения сложных задач. В связи с этим в статье научно проанализированы функциональные возможности среды программирования Visual Studio Code, опыт управления версиями и совместной работы с помощью GitHub, а также путем повышения эффективности обучения при их совместном использовании. В заключительной части статьи приведены выводы относительно уровня интеграции современных технологий в образовательный процесс и их перспектив. Полученные результаты могут служить методологической основой для учебных заведений и тренеров, преподающих программирование.

Ключевые слова: программирование, современные технологии, Visual Studio Code, GitHub, Replit, интерактивная среда, алгоритмическое мышление, расширения, IntelliSense, ветвление, отправка запросов на слияние, контроль версий.

THE ROLE OF MODERN TECHNOLOGIES IN LEARNING PROGRAMMING (THROUGH THE EXAMPLES OF VISUAL STUDIO CODE, GITHUB AND REPLIT)

Annotation: This article explores the role and effectiveness of modern technologies in the process of learning programming, focusing on tools such as Visual Studio Code, GitHub and Replit. In today's digital society, a programmer is expected not only to write code but also to solve complex problems and efficiently utilize modern technological tools. From this perspective, the paper provides a scientific analysis of the functional capabilities of Visual Studio Code as a programming environment, the practices of version control and collaboration through GitHub and the advantages of the Replit platform for online programming. It highlights how each of these platforms can support students and beginner programmer and how their combined use can enhance the effectiveness of programming education. The article concludes by discussing the level of integration of modern technologies into the educational process and their potential for the future. The findings of this study can serve as a methodological foundation for educational institutions and trainers engaged in teaching programming.

Keywords: Programming, modern technologies, Visual Studio Code, GitHub, Replit, interactive environment, algorithmic thinking, extensions, IntelliSense, branching, pull requesting, version control.

Kirish: Zamonaviy axborot texnologiyalari jadal rivojlanayotgan bir paytda dasturlash nafaqat kasbiy zarurat, balki ko'plab sohalar uchun asosiy raqamli kompetensiyalardan biriga aylanmoqda. An'anaviy dasturlashni o'rganish uslublari o'rni interaktiv va qulay raqamli platformalar egallamoqda. Ayniqsa, Visual Studio

Code, GitHub va Replit kabi vositalar boshlovchi dasturchilar uchun nafaqat kod yozish, balki loyihani boshqarish, testlash, versiyalarni nazorat qilish, hamkorlikda ishlash va natijani real vaqtda baham ko‘rish imkoniyatini yaratmoqda.

Dasturlashni samarali o‘rgatish jarayonida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliyotga yo‘naltirilgan yondashuvlar muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan, zamonaviy texnologiyalar yordamida yaratilgan interaktiv muhitlar dasturiy tafakkurni rivojlantirish, algoritmik fikrlashni shakllantirish hamda yakka tartibda yoki jamoa bilan ishlash ko‘nikmalarini egallashga keng imkoniyat beradi.

Mazkur maqolada aynan mana shunday ilg‘or vositalarning o‘quv jarayonidagi o‘rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Maqola davomida har bir platformaning funksional imkoniyatlari, ularning o‘zaro taqqoslanishi va birgalikda qo‘llanilishi orqali dasturlashni o‘rganish samaradorligini oshirish masalalari yoritiladi. Visual Studio Code (VS Code) bugungi kunda eng ommabop va zamonaviy dasturlash muharrirlaridan biri hisoblanadi. Microsoft tomonidan ishlab chiqarilgan ushbu platforma ochiq kodli bo‘lib, foydalanuvchilarga ko‘plab dasturlash tillarini qo‘llab-quvvatlaydi, xususan, Python, C++, JavaScript, HTML/CSS, Java va boshqalar.

VS Codening asosiy afzalliklaridan biri – kengaytmalar (extensions) orqali funksiyalarni istalgan darajada kengaytirish imkoniyati. Masalan, Git bilan integratsiya, avtomatik to‘ldirish (IntelliSense), sinovdan o‘tkazish (Testing), terminalda to‘g‘ridan-to‘g‘ri buyruqlar kiritish imkoniyati, kodni formatlash, sinxronlash kabi funksiyalar o‘quvchilar uchun juda foydalidir.

Dasturlashni endi o‘rganayotganlar uchun VS Code o‘rganiladigan interfeysga ega. Bu muharrir orqali o‘quvchi nafaqat kod yozishni, balki modulli fikrlash, strukturaviy tahlil qilish, loyihani tartibli yuritish kabi amaliy ko‘nikmalarni shakllantiradi. Shuningdek real loyihalarga asoslangan mashg‘ulotlarni olib borishda VS Code dasturchilarni real muhitga yaqinlashtiradi.

GitHub – ochiq va yopiq manbali loyihalar ustida jamoaviy ishlash, kodning tarixini saqlash va tahlil qilish imkonini beruvchi platforma bo‘lib, u Git versiyasini boshqarish tizimiga asoslangan. Bugungi kunda GitHub dasturchilar uchun shunchaki fayl saqlanadigan joy emas, balki global hamkorlik, kod sifati nazorati va ochiq manbali madaniyatning asosiy vositasi hisoblanadi.

Dasturlashni o‘rganayotganlar uchun GitHub nafaqat o‘z loyihalarini saqlash joyi, balki versiyalarni boshqarish (version control), “pull request” orqali taklif kiritish, “issue” tizimi orqali xatoliklarni kuzatish, branching va merge qilish kabi professional ko‘nikmalarni o‘rgatishda muhim rol o‘ynaydi.

GitHub orqali o‘quvchilar boshqa foydalanuvchilar bilan onlayn hamkorlik qiladi, loyihalarni birgalikda yuritadi va o‘z ishini keng auditoriyaga namoyish qilish

imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu esa ularda dasturchi sifatida tanilishga, portfel shakllantirishga va kelajakdagi ish imkoniyatlarini oshirishga yordam beradi.

Replit – bulut asosidagi kod muharriri bo'lib, foydalanuvchidan hech qanday o'rnatish yoki sozlash talab qilinmaydi. Internet orqali ishlovchi ushbu platforma turli xil dasturlash tillarini (Python, Java, C++, HTML/CSS/JS, PHP va boshqalar) qo'llab-quvvatlaydi va foydalanuvchilarga real vaqtda kod yozish, tahrirlash va ishga tushirish imkonini beradi.

Replit o'zining kollaborativ muhiti (bir nechta foydalanuvchining bir vaqtda kod ustida ishlashi), avtomatik saqlash, AI yordamchilari, hamda interaktiv loyihalarni yaratish vositalari bilan ajratilib turadi. Ayniqsa, yangi boshlovchilar uchun "Hello, World!" darajasidan boshlab, murakkab veb-illovalargacha bo'lgan loyihalarni yaratishda qulay vosita hisoblanadi.

Replit yordamida o'quvchilar istalgan joyda va istalgan qurilmada – kompyuter, planshet yoki hatto smartfonda ham dasturlashni mashq qilishi mumkin. Bu esa ta'lim muhitini moslashuvchanlik va erkinlikni ta'minlaydi.

Ushbu texnologiyalar – Visual Studio Code, GitHub va Replit – har biri o'ziga xos jihatlarga ega bo'lishiga qaramay, birgalikda ishlatilganda yanada samaraliroq natijalar beradi. Masalan, dasturchi VS Codeda kod yozadi, GitHubda loyihani saqlaydi va nazorat qiladi, Replitda esa tezkor namoyish va mashg'ulotlar o'tkazadi.

Bunday yondashuv o'quvchilarni real ish muhiti bilan tanishtirish, mustaqil va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini shakllantirish, hamda raqamli savodxonlikni oshirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqotda dasturlashni o'rganish jarayonida zamonaviy texnologiyalarning, xususan, Visual Studio Code, GitHub va Replit platformalarining ta'limiy samaradorligi, ulardan foydalanish qulayligi hamda o'quvchilar tomonidan qabul qilinish darajasi tahlil etildi. Tadqiqot quyidagi kombinatsiyalashgan metodlar asosida olib borildi:

Nazariy tahlil: Avvalo mavzu yuzasidan mavjud ilmiy maqolalar, metodik qo'llanmalar, o'quv dasturlari, onlayn bloglar va texnik hujjatlar o'rganildi. Visual Studio Code, GitHub va Replit platformalari haqidagi rasmiy dokumentatsiyalar, foydalanuvchi qo'llanmalari va tajriba asosidagi yozuvlar asos qilib olinadi. Shu orqali mazkur vositalarning texnik imkoniyatlari va ta'limga tadbiq etish usullari o'zgartirildi.

Amaliy kuzatuv va tajriba asosida tahlil: Tadqiqot 1-kurs bakalavriat bosqichida o'qiyotgan talabalar guruhi ishtirok etdi. Ular bilan Visual Studio Code, GitHub va Replit yordamida dasturlash bo'yicha laboratoriya mashg'ulotlari tashkil etildi. Har bir texnologiya asosida va integratsiyalashgan holda qo'llaniladi.

Talabalarning faol ishtiroki, platformalar bilan ishlash tezligi, muammo hal qilish qobiliyati va qiziqish darajasi amaliy mashg'ulotlar davomida kuzatiladi.

So'rovnom va fikr-mulohazalar tahlili: Amaliyotdan so'ng talabalarga maxsus so'rovnom tarqatildi. So'rovnomada har bir platforma bo'yicha foydalanish osonligi, ko'nikmalar shakllanishi, muammolarga yondashuv va platformaning o'rgatishdagi samaradorligi baholandi. Talabalar fikr-mulohazalari sifat tahlili asosida guruhlashtirildi va umumlashtirildi.

Taqqoslov tahlil: Har uchala platforma texnik imkoniyatlari, o'quv jarayoniga integratsiyalanish darajasi, foydalanuvchi interfeysi, foydalanishdagi yengillik, amaliy mashg'ulotlarga mosligi va jamoaviy ishlashga yaroqliligi kabi mezonlar bo'yicha taqqoslandi. Taqqoslash natijalari orqali ularning afzallik va cheklovlari aniqlashtirildi.

Ushbu metodologiya asosida olingan natijalar maqolaning asosiy qismida tahlil qilinib, xulosa bo'limida umumlashtirilgan. Yondashuvlar kombinatsiyasi tadqiqotga nafaqat nazariy asos, balki amaliy dalillarga tayangan yondashuv kiritdi.

Natijalar va muhokamalar: Tadqiqot davomida o'quv jarayonlariga Visual Studio Code, GitHub va Replit platformalarini tadqiq etish orqali o'quvchilarning dasturlashni o'rganishdagi faolligi va samaradorligi ancha oshgani kuzatiladi. Amaliy mashg'ulotlar davomida olingan natijalar asosida quyidagi muhim xulosalar chiqarildi:

O'rganish motivatsiyasi va qiziqish darajasi: Talabalar tomonidan Replit va Visual Studio Code platformalaridan foydalanish bosqichida o'rganishga bo'lgan motivatsiya va qiziqish ancha yuqori bo'lgan. Ayniqsa, Replitda hech qanday o'rnatishsiz kod yozish va natijani bir zumda ko'rish imkoniyatini yangi boshlovchilar uchun katta qulaylik yaratgan. So'rovnomaga ko'ra, talabalarning 87%i Replitda ishlashni "qulay va tezkor" deb baholagan. Bu esa dasturlashni o'rganishda onlayn, platformaga bog'liq bo'lmagan muhitlarning afzalliklarini ko'rsatadi.

Amaliy ko'nikmalar shakllanishi: Visual Studio Code muhiti orqali talabalarda modullashtirilgan kod yozish, strukturaviy tahlil qilish va sinxron terminal bilan ishlash kabi ko'nikmalar shakllangan. Aynan bu muharrir yordamida talabalarning kodni professional formatda yozish, xatoliklarni aniqlash va real loyihalarda ishlashga tayyorlanish darajasi oshgan. Kuzatuvlarga ko'ra, talabalar VS Code bilan ishlaganda loyihani mantiqiy qurishga va kodni tushunarli yozishga ko'proq e'tibor berishgan.

Hamkorlikda ishlash va versiya nazorati: GitHub platformasi orqali olib borilgan jamoaviy mashg'ulotlar talabalar o'rtasidagi hamkorlik, vazifalarni bo'lib olish va versiya nazoratini yuritish ko'nikmalarini shakllantirishda samarali vosita bo'lgan. Talabalarning 75%i GitHub orqali loyihani birgalikda yuritish, pull request yuborish va branchlar bilan ishlashni dasturlashning eng muhim jihatlaridan biri sifatida qayd etgan. Bu esa real hayotdagi dasturiy ta'minot ishlab chiqish tajribasiga yaqinlashtiradi.

Texnologiyalarni birgalikda qo'llash samaradorligi: Visual Studio Codeda yozilgan kodni GitHub orqali saqlash va Replitda tezkor sinovdan o'tkazish orqali o'quv jarayoni bir butun, uzviy tizimga aylangan. Ushbu yondashuv o'quvchilarga bir vaqtning o'zida lokal va onlayn muhitda ishlashni, jamoaviy va yakka ishlashni, hamda loyiha yuritish va namoyish qilish bosqichlarini chuqur tushunishga yordam bergan.

Kamchilik va tavsiyalar: Biroq ayrim talabalar (taxminan 23%) GitHubning ba'zi texnik imkoniyatlarini tushunishda qiyinchiliklarga duch kelgan. Bu holat Git va GitHub bilan ishlashni dastlabki bosqichda soddalashtirilgan, vizual darsliklar bilan yoqlash zarurligini ko'rsatdi. Shu bilan birga, Replit platformasining bepul versiyasida ba'zida ishlash tezligi sustlashgani yoki ba'zi kengaytmalar mavjud emasligi ham aytib o'tilgan.

Yuqori natijalar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyalash dasturlashni o'rganishda sezilarli ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ammo bu platformalarning imkoniyatlarini to'laqonli o'zlashtirish uchun bosqichma-bosqich yondashuv, amaliy mashg'ulotlar va vizual tushuntirish metodlari muhim ahamiyatga ega.

Xulosa va takliflar: Xulosa o'nida shuni aytish kerakki zamonaviy texnologiyalarni o'quv jarayoniga tadbiq etish – dasturlashni o'rganish samaradorligini oshiruvchi muhim omillardan biri ekanligi isbotlandi. Visual Studio Code, GitHub va Replit platformalari nafaqat texnik jihatdan qulay, balki o'quvchilarning mustaqil fikrlashini, muammoli vaziyatlarda yechim topish qobiliyatini ham rivojlantiradi. Visual Studio Code muhiti orqali talabalarda kod yozish madaniyati, strukturaviy yondashuv va kengaytmalardan foydalanish ko'nikmalari shakllandi. Bu platforma ilg'or foydalanuvchilar uchun ayniqsa foydalidir. GitHub orqali jamoaviy ishlash, versiyalarni nazorat qilish va real loyiha yuritish tajribasi talabalarni ishbilarmonlik muhiti bilan tanishtiradi va zamonaviy dasturchining asosiy ko'nikmalarini o'zlashtirishga xizmat qiladi. Replit platformasi esa ayniqsa yangi boshlovchilar uchun qulay onlayn muhit bo'lib, dasturlashni tez va qulay shaklda o'rganish imkonini beradi. U real vaqt rejimidan sinov o'tkazish va mobil moslik kabi afzalliklari bilan ajralib turadi.

Ta'lim muassasalari o'quv jarayoniga zamonaviy platformalarni bosqichma-bosqich tadbiq etish mexanizmlarini ishlab chiqishlari lozim. Dastlab oddiy onlayn platformalardan (Replit) boshlanib, keyinchalik murakkab muhitlarga (VS Code, GitHub) o'tilsa, o'zlashtirish yanada samarali bo'ladi. Trenerlar va o'qituvchilar zamonaviy texnologiyalar bo'yicha o'z malakalarini doimiy ravishda oshirib borishlari kerak. Platformalarning funksiyalarini chuqur o'zlashtirish o'quvchilarga aniq yo'naltirish berishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Amaliy mashg'ulotlar va mini-loyihalar orqali talabalarda platformalardan foydalangan holda real muammolarni hal qilish kompetensiyalari shakllantirilishi lozim.

Qo'shimcha vizual darsliklar, tutoriallar, video-yo'riqnomalar ishlab chiqilishi lozim. Ayniqsa GitHub bilan ishlashdagi dastlabki murakkabliklar uchun sodda, bosqichli tushuntirishlar juda muhim.

Umuman olganda, bugungi tezkor raqamli rivojlanish davrida dasturlashni o'rgatish jarayonini an'anaviy metodlardan tashqariga chiqishi lozim. Bunda zamonaviy texnologiyalar – o'rgatuvchi va o'rganuvchining ishonchli hamkoriga aylanishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Rasulov A.S., Qodirov S.T. Algoritmilar va dasturlash asoslari. – Toshkent: “Fan va texnologiya”, 2020. – 272 b.
2. Narzullayev A.S. Zamonaviy dasturlash muhitlari. – Samarqand: “SamDU nashriyoti”, 2022. – 176 b.
3. Sultonov Z.T. Kompyuter fanlari asoslari va amaliy dasturlash. – Buxoro: “BuxDU nashriyoti”, 2019. – 203 b.
4. Microsoft Visual Studio Code documentation – <https://code.visualstudio.com/docs> (murojaat qilingan sana: 18.06.2025)
5. Github Docs. Understanding the GitHub flow – <https://docs.github.com/en/get/started> (murojaat qilingan sana: 18.06.2025)
6. Replit documentation. Getting Started – <https://docs.replit.com> (murojaat qilingan sana: 18.06.2025)
7. Azizov A.T., Qayumova N.M. Dasturlash asoslari: C++, Python, Java misolida. – Toshkent: “Fan va taraqqiyot”, 2023. – 260 b.
8. Xo'jaqulov A.M., Karimova M.R. Axborot texnologiyalari va dasturiy vositalar. – Toshkent: “O'zbekiston Milliy ensiklopediyasi”, 2021. – 190 b.
9. Rahmonov S.M. Informatika va zamonaviy texnologiyalar. – Farg'ona: “Farg'ona nashr”, 2020. – 172 b.
10. Muratov I.M., Komilov Sh.R. Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmilar. – Toshkent: “INNOVATION PRESS”, 2021. – 198 b.